

Myrtha Häusler

Pädagogik und Therapie – zwei Begriffe, die zusammengehören

Welche Assoziationen kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie die Begriffe Pädagogik und Therapie hören oder lesen? Woran denken Sie, wenn diese beiden Wörter sogar per Bindestrich aneinandergesetzt werden wie beim Ausdruck «pädagogisch-therapeutische Massnahmen»? In diesem Beitrag werden die Begriffe Pädagogik und Therapie betrachtet. Dabei geht die Autorin von der pädagogisch-therapeutischen Massnahme «Psychomotorik-Therapie» aus.

In Gesprächen mit Kolleginnen, Kollegen und Studierenden in Ausbildung und Praxis der Psychomotorik-Therapie stelle ich immer wieder fest, dass die Begriffe Pädagogik und Therapie angeregte bis heftige Diskussionen auslösen, dass es aber schwer ist, sich auf ein gemeinsames Begriffsverständnis oder gar auf inhaltliche Definitionen zu einigen. Einige typische Positionen können jedoch zusammengefasst werden.

Assoziationen zum Begriff «Pädagogik»

Mit dem Begriff der Pädagogik wird häufig im negativen Sinn die Anpassung an gesellschaftliche Normen assoziiert. Bezogen auf die Psychomotorik-Therapie sind damit z.B. schulische Anforderungen gemeint, unter denen Kinder, die in die Therapie kommen, oftmals leiden, weil sie ihnen nicht genügen können. Gegen ein solches Verständnis von Pädagogik wehren sich jedoch diejenigen, die Pädagogik und Erziehung nicht auf diese Sichtweise von Schule reduziert sehen wollen. Pädagogik ist in ihrem Verständnis nicht einfach mit Schule und Un-

terricht gleichzusetzen, sondern strebt im positiven Sinn das Einbringen von bestimmten Werten und Zielen ein. So können z.B. in der Psychomotorik-Therapie pädagogische Werte wie z.B. Rücksichtnahme gegenüber Anderen oder das Entwickeln von Eigenaktivität und Selbständigkeit unterstützt werden.

Assoziationen zum Begriff «Therapie»

Mit dem Begriff der Therapie verbinden viele die Möglichkeit, auf ein Kind individuell einzugehen und mit ihm an seinen Entwicklungsthemen zu arbeiten. Diese Vorstellung von Therapie hat viel zu tun mit den Vorgehensweisen und Einstellungen, wie sie in der Psychotherapie vorkommen. Sie steht in einem gewissen Gegensatz zur Schule, wo Lernziele und Lehrpläne im Vordergrund zu stehen scheinen. Dem widersprechen die pädagogisch Engagierten, indem sie darauf hinweisen, dass auch psychotherapeutische Ansätze implizite Normen und Wertvorstellungen enthalten und es seit der Reformpädagogik offene und individualisierende Ansätze in der Pädagogik gibt. Umgekehrt, so ein weiteres Argument, gebe es auch auf der Seite der Therapien direktive und strukturierende Methoden wie z.B. die Verhaltenstherapie.

Was meint die Fachliteratur?

Kann die Fachliteratur weiterhelfen bei der Begriffsklärung? In den meisten Grundlagenwerken der Heilpädagogik wird das Thema Pädagogik und Therapie auf die eine oder andere Weise angesprochen. Auch in der Fachliteratur finden sich jedoch un-

terschiedliche Ansichten darüber, welche Rolle der Therapie in der Heilpädagogik zukommt und in welchem Verhältnis Therapie und Erziehung stehen. So meint Gröschke (1999), dass die Heilpädagogik für ihren umfassenden Bildungs- und Erziehungsauftrag, der unter erschwerten Bedingungen stattfindet, auf therapeutische Handlungselemente angewiesen ist, da diese den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung hilfreich unterstützen. Als charakteristisch für das Handlungsfeld der Therapie bezeichnet er die intensive Methodenspezialisierung, die z.B. bei der Psychotherapie zu einer Ausdifferenzierung verschiedener Richtungen und Schulen geführt hat. Im Gegensatz zur Therapie verfügt Erziehung und Bildung auch nicht über Verfahren und Techniken wie die Psychotherapie, die das Erreichen der pädagogischen Ziele – Mündigkeit und Selbständigkeit – garantieren. Während jedoch die Grundfigur der Therapie der kranke und leidende Mensch ist, ist diese bei der Pädagogik umfassender: «Erziehung ist immanent und kennt keine Indikation, insofern jeder Mensch erziehungsbedürftig ist und nur durch Erziehung und Bildung im finalen Sinne sein volles Menschsein realisieren kann» (Gröschke, 1999, S. 275).

Während Gröschke das Verhältnis von Therapie und Erziehung in der Heilpädagogik also als fruchtbar und eng beurteilt, gibt es im heilpädagogischen Spektrum auch sehr therapiekritische Positionen wie etwa diejenige von Bach (1999): Dieser stellt in der Heil- und Sonderpädagogik eine Inflation des Therapiebegriffes fest, indem altbekannte pädagogische Verfahren und Aufgaben, aber auch neue spezielle Vorgehensweisen als Therapie bezeichnet werden. Hauptkennzeichen von Therapien und Unterscheidungsmerkmale gegenüber der Pädagogik sind für Bach (1999) folgende drei

Merkmale: Aufgabenspezialisierung, klare Rollenhierarchie und Normensicherheit, wobei mit letzterer gemeint ist, dass viele therapeutisch Tätige ihre unbewussten Normen nicht reflektieren würden. Bach geht sogar soweit, die Sonderpädagogik vor einer Öffnung gegenüber der Therapie zu warnen: «In verschiedener Hinsicht also könnte sich Therapie in der Sonderpädagogik als trojanisches Pferd erweisen, das die entscheidenden Prinzipien der Sonderpädagogik, die Aufgabenkomplexität, das kommunikative Handeln und die Zielreflexion verdrängt und damit Pädagogik zum Erliegen bringt» (1999, S. 123).

Es geht hier nur darum, exemplarisch aufzuzeigen, dass auch in der heilpädagogischen Fachliteratur fast gegensätzliche Ansichten zum Verhältnis von Pädagogik und Therapie vorkommen. Die Schwierigkeit, die Begriffe und ihre Beziehung zueinander zu klären ist demnach nicht nur ein Problem, das sich im fachlichen Alltagsverständnis derjenigen zeigt, die sich mit einem pädagogisch-therapeutischen Angebot wie der Psychomotorik-Therapie beschäftigen. Sie hat vielmehr damit zu tun, dass es für die Pädagogik und für die Therapie je eine grosse Vielfalt von Sichtweisen und damit verbundenen Konzepten gibt.

Was jedoch bei den bisherigen Definitionsversuchen auffällt, ist, dass Pädagogik und Therapie jeweils als gegensätzliches Paar verstanden werden, dass sich je nach Perspektive sehr gut ergänzt bis fast ausschliesst. Damit werden die beiden Begriffe systematisch gesehen auf die gleiche Ebene gestellt, was durch ein Bindewort wie «pädagogisch-therapeutisch» noch verstärkt suggeriert wird. Aber lassen sich Pädagogik und Therapie wirklich auf diese Weise miteinander vergleichen?

«Pädagogisch-therapeutische Massnahmen»

Seewald (1998) und Amft (2003) haben bereits darauf hingewiesen, dass Pädagogik und Therapie nicht direkt miteinander vergleichbar sind, sondern Pädagogik und Medizin als gesellschaftliche Systeme auf der gleichen Ebene analysiert werden müssen. Meine These ist, dass die Beziehung zwischen Pädagogik und Therapie klarer und produktiver wird, wenn wir Pädagogik als Handlungsfeld und wissenschaftliche Disziplin betrachten und Therapie als eine bestimmte Handlungsform, die sich auf eine oder mehrere wissenschaftliche Disziplinen bezieht. Eine pädagogisch-therapeutische Massnahme wie die Psychomotorik-Therapie wäre demzufolge ein Angebot im pädagogischen Feld, bei dem therapeutische Verfahren und Mittel angewendet werden.

Aufgrund der gleichen Überlegungen kann von der Psychomotorik-Therapie als einem heilpädagogischen Beruf gesprochen werden, wenn wir davon ausgehen, dass Heilpädagogik einen Bereich der Pädagogik darstellt und Methoden der Heilpädagogik Erziehung, Unterricht und eben auch Therapie sind (Speck, 1991). Dies stimmt mit der

Beschreibung der Ausbildungen für Logopädie und Psychomotorik an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich überein: «Die primäre Aufgabe des Departements pädagogisch-therapeutische Berufe ist die Vermittlung von Qualifikationen für die heilpädagogischen Berufsfelder «Logopädie» und «Psychomotoriktherapie» auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes» (Hochschule für Heilpädagogik, 2003, S. 7).

Bezugswissenschaften

Ich bin davon ausgegangen, dass wir in Bezug auf die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen Pädagogik als Handlungsfeld und als *Bezugswissenschaft* verstehen wollen. Wenn wir von Therapie reden, ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Begriff der Therapie ursprünglich aus dem Bereich der Medizin, also aus dem Kontext von Gesundheit und Krankheit stammt. Im Falle der Psychotherapien haben sich historisch gesehen die psychologische Medizin – mit Psychiatrie und Psychosomatik – und die klinische Psychologie – als ein Spezialgebiet der Psychologie – herausgebildet (Gröschke, 1999). Die Medizin und die Psychologie sind

Abb.: Handlungsformen und Bezugswissenschaften der Psychomotorik-Therapie (adaptiert nach Grohnfeldt, 2000, S. 28)

demnach weitere Disziplinen, aus denen sich ein pädagogisch-therapeutischer Beruf speist und die als Wissenschaftsgebiete die Pädagogik und die Heilpädagogik ergänzen (vgl. Abb., Seite 6).

In den Ausbildungen für Psychomotoriktherapie und Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich umfassen die pädagogisch-therapeutischen Grundlagen folgende Lehrgebiete: Heilpädagogik, Psychologie, Medizin und Soziologie (Hochschule für Heilpädagogik, 2003, S. 7).

Handlungsformen im pädagogischen Feld

Wenn wir Therapie als eine Handlungsform im pädagogischen Feld verstehen, lassen sich auch weitere Handlungsformen identifizieren wie Beratung, Prävention, aber auch Erziehung und Unterricht. Meines Erachtens entstehen viele Unklarheiten in Begriffsdiskussionen aus einer Gleichsetzung von Pädagogik mit Unterricht heraus, wodurch der Begriff «pädagogisch-therapeutisch» als eine Art Mix aus Unterricht und Therapie missverstanden wird. Wie bereits angesprochen, umfasst jedoch Pädagogik bei weitem mehr als schulischer Unterricht: «Pädagogik umfasst Theorie und Praxis jeden erzieherischen Handelns; z.B. häusliche Erziehung, Institutionen wie Schule oder Heim, Massnahmen wie Lob, Ermahnung, Strafe; aber auch wissenschaftliche Erörterung und Erforschung des Feldes Pädagogik» (Dohrenbusch, 1999, S. 267).

Unterricht und Therapie

Wenn man jedoch die beiden Handlungstypen Unterricht und Therapie, die sich systematisch gesehen auf der gleichen Ebene befinden, einander gegenüberstellt, lassen sich klare Unterschiede erkennen (vgl. Tab., Seite 8).

Unterricht und Therapie unterscheiden sich wesentlich in Bezug auf die Ausgangslage, die Ziele und die Rolle des Lehrenden bzw. der Therapierenden.

Beide Handlungsformen weisen ein breites Spektrum von Konzepten und Ansätzen auf, die wiederum mehr oder weniger spezifische Methoden anwenden.

Innere Entsprechung von Pädagogik und Therapie – Fazit

Auch wenn die Begriffe Pädagogik und Therapie nicht auf der gleichen Ebene anzusiedeln sind, habe ich aufzuzeigen versucht, dass die beiden Begriffe sehr wohl zusammengehören können, indem die pädagogisch-therapeutische Massnahme als Therapieform auf pädagogischem Hintergrund verstanden wird. Dabei ist es allerdings zentral, dass zwischen Therapie und Pädagogik eine Affinität und innere Entsprechung vorhanden sind. Worin könnte diese liegen?

Mit der Entwicklung von Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie und Gestalttherapie hat sich das psychotherapeutische Denken weg vom psychopathologischen Krankheitsbegriff hin zu den Begriffen Lernen, Entwicklung und Wachstum umorientiert und unter dem Einfluss systemischer Konzepte wurde die soziale Bedingtheit menschlichen Erlebens und Verhaltens betont (Gröschke, 1999). Diese Entwicklung kann als Annäherung der Therapie an die Pädagogik verstanden werden: «Damit ergibt sich eine natürliche Affinität zum Verständnis von Erziehung, Bildung, Förderung. Psychotherapie versteht sich heute weniger im quasi-medizinischen Sinne von «Heilen» als vielmehr als psychologisch begründete und methodisch strukturierte Form sozialer Interaktion und Kommunikation subjektiv belastender Erlebnis- und Verhaltensmuster. Der *Qualität* der inter-

personellen Beziehung zwischen Therapeut und Klient und der *Persönlichkeit* des Therapeuten kommen dabei die entscheidender Bedeutung für das Gelingen einer Therapie zu» (Gröschke, 1999, S. 280). Die zentrale, schulenübergreifende Wichtigkeit der Beziehung zwischen Therapeut und Klient findet ihre Entsprechung in einer Pädagogik,

die den interaktiven und unterstützenden Charakter der Beziehung von Erwachsenem zum Kind in den Vordergrund stellt. Eine in diesem Sinne erzieherisch tätige Person bemüht sich gemeinsam mit dem Kind darum, dass dieses schliesslich seine Lebensziele im Rahmen der bestehenden Gesellschaft erreichen kann (Dohrenbusch, 1999). Auch in der

Tab.: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Handlungsformen Unterricht und Therapie (vgl. dazu Giesecke, 1993; Herzka & Felder, 2001; Kobi, 1993)

Unterricht	Therapie
Ausgangspunkt: Unterricht ist eine organisierte Form von Erziehung. Der Mensch ist grundsätzlich erziehungsbedürftig. Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Förderung – auch unter noch so erschwerten Beziehungs- und Lernverhältnissen.	Ausgangspunkt: Therapiebedürftigkeit hat Krankheit oder Leiden zur Voraussetzung, im weitesten Sinne eine Problemsituation. Therapien befassen sich mit Störungen und Abweichungen des menschlichen Erlebens und Verhaltens.
Ziele von Unterricht: Aneignung von Wissen und Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen (fachlich, sozial und personal)	Ziele von Therapie: Je nach Problematik Veränderung der Lebenssituation, des Selbstbildes, des Beziehungs- und Leistungsverhalten.
Rolle der Lehrperson: Informieren, belehren, vermitteln von Wissen und Haltungen, beurteilen.	Rolle der Therapeutin, des Therapeuten: Klärung ermöglichen, Hilfestellung geben zur Problembewältigung, Begleitung, Beratung.
Unterrichtskonzepte: Bsp. Offener, schülerzentrierter Unterricht Projektunterricht Erfahrungsbezogener Unterricht Handlungsorientierter Unterricht Entdeckendes Lernen Kooperatives Lernen u.a.	Konzepte der Kindertherapie: Psychologische Verfahren Tiefenpsychologisch orientierte Therapie Klientenzentrierte Spieltherapie Verhaltenstherapie Familientherapie u.a. Heilpädagogische Verfahren Logopädie Psychomotoriktherapie Wahrnehmungstraining Verfahren bei Teilleistungsstörungen u.a. Medizinische Verfahren Pharmakotherapie Diät u.a.

Psychomotorik-Therapie ist die Beziehung zwischen Kind und Therapeutin von zentraler Wichtigkeit und in ihren übergeordneten Zielen liegt die Unterstützung und Stabilisierung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes an erster Stelle.

lic.phil. Myrtha Häusler

Bäulistrasse 18, 8049 Zürich

E-Mail:

myrtha.haeusler@hfh.ch

Literatur

- Amft, H. (2003). *Pädagogik und Therapie aus interdisziplinärer Perspektive*. Unveröff. Referat, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. Bern: Haupt.
- Dohrenbusch, H. (1999). *Theorie der Erziehung – Pädagogik*. In H. Dohrenbusch & J. Blickenstorfer (Hrsg.), *Allgemeine Heilpädagogik: Eine interdisziplinäre Einführung, Bd. 2*. Luzern: Edition SZH/SPC, S. 263-275.
- Giesecke, H. (1993). *Pädagogik als Beruf: Grundformen pädagogischen Handelns* (4. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.). (2000). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie, Bd. 1*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gröschke, D. (1999). *Psychologische Grundlagen der Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Herzka, St. & Felder, W. (2001). *Kinderpsychopathologie* (4. Aufl.). Basel: Schwabe.
- Hochschule für Heilpädagogik (2003). *Logopädie und Psychomotoriktherapie: Studienführer Departement 2*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kobi, E. (1993). *Grundfragen der Heilpädagogik* (5. Aufl.). Bern: Haupt.
- Seewald, J. (1998). *Zwischen Pädagogik und Therapie – Entwicklungsförderung als Paradigma der Psychomotorik*. *Motorik, H. 3*, S. 136-143.
- Speck, O. (1991). *System Heilpädagogik: eine ökologisch-reflexive Grundlegung* (2. Aufl.). München: Reinhardt.